

NEUROPATIAS PERIFÉRICAS RELACIONADAS À DESNUTRIÇÃO E DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS NA SAÚDE INDÍGENA

Marianna Azevedo de Castro - Universidade Federal do Norte do Tocantins - mariavzvcst@hotmail.com

Murilo Araújo Cancelier - Universidade Federal do Norte do Tocantins - Murilo.cancelier@ufnt.edu.br

Maria Clara Costa Cerqueira - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - mcclaracerqueira@gmail.com

Clara Beatriz Lopes Andrade - Universidade Federal do Norte do Tocantins - clara.andrade@ufnt.edu.br

Josué Moura Telles - Universidade Federal do Norte do Tocantins - mouratellesjosue@gmail.com

INTRODUÇÃO: A nutrição pré e pós-natal desempenha papel crucial na formação estrutural e funcional do sistema nervoso, acometendo o desempenho cognitivo. A deficiência nutricional é um fator de risco na etiologia das neuropatias periféricas, doenças que impactam nas atividades motoras, sensitivas e autonômicas, através da desmielinização neuronal ou degeneração dos axônios. Destaca-se a vulnerabilidade dos povos indígenas perante tal quadro, conhecidas as condições socioeconômicas a que tais populações são submetidas, que, ocasionalmente, restringem sua dieta. Além da causa carencial, é fundamental reconhecer as origens metabólicas, imunológicas, neoplásicas e tóxicas da patologia. Este estudo visa correlacionar a vulnerabilidade alimentícia nos povos indígenas com a instalação e evolução de neuropatias do sistema nervoso periférico, analisando seu impacto na saúde e estratégias de prevenção. **OBJETIVO:** Analisar a relação entre desnutrição e neuropatias periféricas em populações indígenas, com ênfase nas principais deficiências nutricionais associadas e suas implicações clínicas. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão de literatura, com auxílio das ferramentas SciELO, PubMed e LILACS. Foram utilizados os descritores ("Peripheral neuropathies" AND "Malnutrition" OR "Nutritional deficiency") AND ("Indigenous health"). Após análise dos critérios de relevância e foco comparativo entre os instrumentos, quatro estudos foram selecionados para compor esta revisão.

RESULTADOS: A insuficiência alimentar, especialmente a falta de tiamina (B1), é um fator-chave no desenvolvimento de neuropatias periféricas em indígenas. Casos entre os indígenas Xavantes, com dieta baseada em arroz beneficiado, mostraram que a deficiência de tiamina ocasionou miopatia progressiva, arreflexia e hipoestesia, confirmando uma polineuropatia sensitivo-motora simétrica, com padrão axonal desmielinizante no primeiro caso e predomínio desmielinizante no segundo. Exames de líquido não apresentaram alterações, descartando outras causas, como polirradiculoneurite. Foi observada melhora clínica à suplementação de tiamina e adequação dietética, evidenciando a carência nutricional como causa da condição. Além disso, a deficiência de vitamina B12 está associada a neuropatias axonais desmielinizantes e a hipovitaminose D pode estar vinculada à patologia, embora sua influência ainda seja investigada. A substituição de alimentos tradicionais por produtos industrializados e a falta de políticas de suplementação nas populações indígenas aumentam a predisposição às lesões nos nervos periféricos. **CONCLUSÃO:** As neuropatias periféricas associadas à desnutrição representam um problema significativo na saúde indígena, sendo agravadas por carências dietéticas e barreiras no acesso à nutrição. A prevenção inclui intervenções nutricionais, educação alimentar e políticas públicas que garantam o fornecimento adequado de micronutrientes à essa população. Estudos epidemiológicos são necessários para quantificar a incidência de tais neuropatias e propor estratégias eficazes de mitigação.

Palavras-chave: Desnutrição e saúde, Neuropatias periféricas, Populações indígenas.

REFERÊNCIAS:

SCHWEIGERT, I. D.; SOUZA, D. O. G. DE; PERRY, M. L. S. Malnutrition, central nervous system maturation and neuropsychiatric diseases. **Revista de Nutrição**, v. 22, n. 2, p. 271–281, 1 abr. 2009.

KRAYCHETE, D. C.; SAKATA, R. K. Neuropatias periféricas dolorosas. **Revista Brasileira de Anestesiologia**, v. 61, n. 5, p. 649–658, out. 2011.

VIEIRA FILHO, J. P. B. et al. Polineuropatia nutricional entre índios Xavantes. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 43, n. 1, p. 82–88, mar. 1997.

CHEN, C.-S. et al. Vitamin D Insufficiency as a Risk Factor for Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathy in SWOG S0221. **Journal of the National Comprehensive Cancer Network**, v. 21, n. 11, p. 1172-1180.e3, 1 nov. 2023.